

MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE 2021

SPECULARE SU TSUNAMI CON OCCHI PROFANI

Una significativa descrizione divulgativa degli tsunami la si può trovare sul sito della Tulane University al link:http://www.tulane.edu/~sanelson/Natural_Disasters/tsunami.htm, ma anche sul sito del nostro INGV. Usando proprio i dati che INGV riporta sul proprio sito web è stato condotto l'esercizio che segue per cercare di ricostruire attraverso i dati - mediante operazioni di *best-fitting*, facili da eseguire mediante Excel - le relazioni che legano insieme velocità di propagazione di un'onda marina prodotta da uno tsunami, la sua lunghezza d'onda e la profondità delle acque.

I dati utilizzati per il *best-fitting* sono quelli qui sotto riportati in tabella, con la relativa simbologia e unità di misura. I risultati sono essenzialmente i seguenti:

- la velocità è direttamente proporzionale alla lunghezza d'onda;
- la velocità è direttamente proporzionale alla radice quadrata della profondità;
- la lunghezza d'onda è direttamente proporzionale alla radice quadrata della profondità.

Naturalmente, lungo il percorso, come si vede dal grafico dell' INGV, un'onda sui fondali meno profondi rallenta e innalza il proprio fronte d'onda.

Profondità = p (m)	Velocità = v (km/h)	Lunghezza d'Onda = l (km)
7000	943	282
4000	713	213
2000	504	151
200	159	48
50	79	23
10	36	10,6

Fonte Dati e Immagine: Sito web INGV

$$v = 11,301 \cdot p^{0,4925} \approx 11,301 \cdot p^{1/2} = 11,301 \cdot \sqrt{p}$$

$$p = 0,0932 \cdot l^{1,9881} \approx 0,0932 \cdot l^2$$

$$v = 11,301 \cdot \sqrt{0,0932 \cdot l^2} = 3,450 \cdot l \approx v = 3,3421 l + 0,3007$$

La relazione tra la velocità e la lunghezza d'onda è lineare e diretta come mostra il primo grafico in alto

